

Spoke 5

Industria della salute e silver economy

Biennale della Tecnologia 2024 / Politecnico Aperto - 18-21 APRILE 2024

Che aria tira?

by **NEWBREATH**

Non-invasive ventilation solution with low oxygen consumption for sustainable respiratory support in homecare

TINCARE – RM4

